

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 344 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlari yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...266	
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юлдашев Жамшид Аббарович

К.э.н. (Phd), доцент Ташкентский государственный
экономический университет кафедре “Маркетинг”

Аннотация: Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг представляет собой комплексный и динамичный процесс, отражающий изменяющиеся требования и ожидания инвесторов, развитие технологий и регулирования. В данном обзоре анализируются основные тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка ценных бумаг в современных условиях. Обсуждаются такие аспекты, как цифровизация и онлайн-присутствие, персонализация и аналитика, этический маркетинг и устойчивое инвестирование. Также освещаются факторы, влияющие на вовлечение населения в рынок ценных бумаг, и проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка в Узбекистане. Обзор позволяет лучше понять текущие тенденции и направления развития маркетинга на рынке ценных бумаг и выявить потенциальные возможности для улучшения эффективности маркетинговых стратегий в этой сфере.

Ключевые слова: маркетинг, рынок ценных бумаг, современное состояние, тренды, вызовы, цифровизация, онлайн-присутствие, персонализация, аналитика, этический маркетинг, устойчивое инвестирование, вовлечение населения, проблемы, Узбекистан.

Annotatsiya: Qimmatli qog'ozlar bozorida marketingning hozirgi holati murakkab va dinamik jarayon bo'lib, investorlarning o'zgaruvchan talablari va kutishlarini, texnologiya va tartibga solish sohasidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Ushbu sharh zamonaviy sharoitlarda qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari duch keladigan asosiy tendentsiyalar va muammolarni tahlil qiladi. Muhokamalarga raqamlashtirish va onlayn mavjudligi, shaxsiylashtirish va tahlil, axloqiy marketing va barqaror investitsiyalar kiradi. Shuningdek, O'zbekistonda aholining qimmatli qog'ozlar bozoriga jalb etilishiga ta'sir etuvchi omillar va bozor ishtirokchilari duch kelayotgan muammolarga alohida to'xtalib o'tilgan. Sharh qimmatli qog'ozlar bozorida marketingni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari va yo'nalishlarini yaxshiroq tushunish va ushbu sohada marketing strategiyalari samaradorligini oshirish uchun potensial imkoniyatlarni aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: marketing, qimmatli qog'ozlar bozori, hozirgi holat, tendentsiyalar, muammolar, raqamlashtirish, onlayn mavjudlik, shaxsiylashtirish, tahlil, axloqiy marketing, barqaror investitsiyalar, jamoatchilik ishtiroki, muammolar, O'zbekiston.

Abstract: The current state of marketing in the securities market is a complex and dynamic process, reflecting the changing requirements and expectations of investors, developments in technology and regulation. This review analyzes the main trends and challenges faced by securities market participants in modern conditions. Discussions include digitalization and online presence, personalization and analytics, ethical marketing and sustainable investing. Factors influencing the involvement of the population in the securities market and the problems faced by market participants in Uzbekistan are also highlighted. The review allows you to better understand the current trends and directions of development of marketing in the securities market and identify potential opportunities for improving the effectiveness of marketing strategies in this area.

Key words: marketing, securities market, current state, trends, challenges, digitalization, online presence, personalization, analytics, ethical marketing, sustainable investing, community involvement, problems, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия маркетинг стал ключевым инструментом в продвижении услуг и товаров на различных рынках, включая рынок ценных бумаг. Узбекистан не является исключением: с развитием экономики страны и усилением ее интеграции в мировую экономику, маркетинг на рынке ценных бумаг приобретает все большее значение.

Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг характеризуется рядом особенностей и тенденций, связанных со спецификой этого рынка.

Во-первых, маркетинг на рынке ценных бумаг направлен на повышение конкурентоспособности конкретных видов ценных бумаг и отдельных эмитентов. Это достигается через анализ и прогнозирование фондового рынка, планирование и управление фондовыми операциями, ценообразование, рекламу и продвижение ценных бумаг.

Во-вторых, маркетинг на рынке ценных бумаг способствует улучшению финансового положения хозяйствующих субъектов и обеспечению финансовой устойчивости экономики. Он обеспечивает сбалансированность между спросом и предложением, развивает рыночную инфраструктуру и изучает мотивацию участников рынка ценных бумаг.

В-третьих, маркетинг на рынке ценных бумаг оптимизирует фондовые операции, учитывая специфику рыночного предложения и особенности спроса. Это позволяет сбалансировать интересы всех участников рынка и повысить эффективность их взаимодействия.

Существует две системы маркетинга на рынке ценных бумаг: структурная и методологическая.

Структурная система включает маркетинг, нацеленный на конкретную ценную бумагу, услугу или операцию (маркетинг эмитента), и маркетинг, ориентированный на потребителя (маркетинг инвестора). Смешанный вид маркетинга, учитывающий специфику рыночного предложения и особенности спроса, является наиболее перспективным.

Основные направления маркетинга на рынке ценных бумаг включают изучение фондового рынка, исследование спроса на ценные бумаги, разработку новых продуктов и услуг, ценообразование и формирование общественного мнения.

Динамика рынка

Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг в Узбекистане отражает его динамику и тенденции. В последние годы узбекский рынок ценных бумаг переживает значительные изменения, включая либерализацию регулирования, привлечение иностранных инвестиций и модернизацию инфраструктуры. Эти факторы создают новые возможности и вызовы для маркетинговых стратегий компаний, действующих на данном рынке.

Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Узбекистана характеризуется следующими аспектами:

Совокупная эмиссия акций превысила 9,2 трлн сумов, что составляет около 10 % к ВВП. Однако этот показатель имеет тенденцию к снижению из-за высокого роста ВВП страны.

В стране создана критическая масса ценных бумаг, способных функционировать как полноценный фондовый рынок благодаря появлению акционерной формы собственности в процессе приватизации.

Важное место в структуре внешних источников финансирования корпораций занимает эмиссия облигаций. Зарегистрировано 156 выпусков корпоративных облигаций 100 эмитентов на общую сумму 490,3 млрд сумов.

Эффективность фондового рынка Узбекистана пока невелика, так как привлекаемые путём эмиссии ценных бумаг средства составляют менее 3 % совокупного объёма инвестиций в основной капитал предприятий.

Одним из ключевых направлений развития маркетинга на рынке ценных бумаг в Узбекистане является цифровизация и усиление онлайн-присутствия. С развитием интернета и мобильных технологий инвесторы становятся более осведомленными и активными. Компании активно развивают свои онлайн-платформы для предоставления информации о своих услугах, а также для обеспечения удобства и доступности для клиентов.

Маркетинг на рынке ценных бумаг в Узбекистане все больше ориентируется на персонализацию и использование аналитики данных. Компании активно собирают и анализируют данные о своих клиентах, чтобы предлагать им более релевантные и персонализированные инвестиционные решения. Это помогает увеличить лояльность клиентов и улучшить результативность маркетинговых кампаний.

Этический маркетинг и устойчивое инвестирование

С ростом осознания социальной ответственности бизнеса и интереса к устойчивым инвестициям, маркетинг на рынке ценных бумаг в Узбекистане также смещается в сторону этических и устойчивых подходов. Компании все чаще акцентируют внимание на своих устойчивых инвестиционных стратегиях и социальной значимости своих проектов, что становится важным элементом их маркетинговых коммуникаций.

Вовлечение населения Республики Узбекистан в рынок ценных бумаг играет ключевую роль в развитии финансовой системы страны и стимулировании экономического роста. В последние годы узбекское правительство предпринимает шаги для увеличения финансовой грамотности населения и расширения доступа к инвестиционным возможностям, что способствует активному участию граждан в рынке ценных бумаг.

Одним из ключевых моментов вовлечения населения Узбекистана в рынок ценных бумаг является развитие финансовой грамотности. Повышение уровня образования и информированности населения о преимуществах инвестирования в ценные бумаги способствует увеличению числа потенциальных инвесторов на рынке.

Проблемы функционирования рынка ценных бумаг в республике включают: внебиржевой оборот акций; недостаточную активность частных отечественных инвесторов; отсутствие эффективной процедуры банкротства предприятий; низкий уровень прозрачности некоторых акционерных обществ; скромную долю участия институциональных инвесторов; отсутствие опыта работы с инвестиционными инструментами у населения; проблематичный доступ мелких инвесторов на рынок ценных бумаг.

Правительство Республики Узбекистан предпринимает шаги для стимулирования участия малых инвесторов на рынке ценных бумаг через принятие законов и подзаконных актов, направленных на создание благоприятной инвестиционной среды и защиту прав инвесторов. Некоторые из этих мер включают:

Узбекистан активно проводит реформы в сфере финансового регулирования с целью снижения барьеров для участия малых инвесторов на рынке ценных бумаг. Это включает в себя упрощение процедур регистрации и лицензирования, снижение минимальных требований к размеру инвестиций и расширение доступа к инвестиционным инструментам.

Правительство поддерживает образовательные программы, направленные на повышение финансовой грамотности населения и осведомленности о возможностях инвестирования на рынке ценных бумаг. Это включает проведение семинаров, тренингов и кампаний по пропаганде финансовых знаний.

Правительство предоставляет поддержку малому и среднему бизнесу, включая финансирование и льготы, что способствует росту числа предпринимателей, заинтересованных в инвестировании на рынке ценных бумаг.

СТРУКТУРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ: ИТОГИ НЕДЕЛИ

13.01.2023

Спустя 10 месяцев ...

СТРУКТУРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ДОЛИ, млрд. сум

03.11.2023

Защита прав инвесторов: принятие законодательства и подзаконных актов, направленных на защиту прав инвесторов и обеспечение прозрачности на рынке ценных бумаг, также является приоритетом правительства. Это включает в себя разработку законов о рынке ценных бумаг, механизмов регулирования и надзора, а также мер по предотвращению манипуляций и мошенничества.

В целях реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, сокращения бедности в два раза путем достижения инклюзивного и стабильного экономического роста, обеспечения конкуренции в экономике, создания равных условий субъектам предпринимательства, ускорения полноценного перехода на рыночные отношения, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также резкого увеличения объема частных инвестиций и дальнейшего укрепления доверия бизнес-сообщества: был принят Указ Президента Республики Узбекистан №101 от 08.04.2022 “Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора”.

В целом, усилия узбекского правительства направлены на создание условий для активного участия малых инвесторов на рынке ценных бумаг путем либерализации регулирования, проведения образовательных программ, стимулирования малого и среднего бизнеса и обеспечения защиты их прав.

Прозрачность и защита прав инвесторов

Важным аспектом вовлечения населения в рынок ценных бумаг является обеспечение прозрачности и защиты прав инвесторов. Гарантии безопасности инвестиций и соблюдение законодательства в сфере рынка ценных бумаг создают доверие среди населения и способствуют увеличению его участия в инвестиционной деятельности.

Для решения этой проблемы Постановлением Президента Республики Узбекистан от 02.09.2023г. № ПП-291 “О дополнительных мерах по развитию рынка капитала” Министерству экономики и финансов, совместно с заинтересованными ведомствами поручено разработать закон, предусматривающий создание условий для привлечения средств населения на фондовый рынок. На решение этой проблемы, в частности также направлены меры, предусматривающие проведение первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичных размещений государственных акций 12 крупных предприятий на местном фондовом рынке.

В целом, вовлечение населения Республики Узбекистан в рынок ценных бумаг требует комплексного подхода, включающего в себя образовательные программы, создание доступных инвестиционных инструментов, развитие финансовой инфраструктуры и обеспечение прав инвесторов. Эти усилия будут способствовать расширению участия населения в инвестиционной деятельности и содействовать развитию финансового рынка страны.

На рынке маркетинга ценных бумаг в Узбекистане существуют ряд проблем, которые затрудняют эффективную презентацию и продвижение инвестиционных продуктов и услуг. Вот некоторые из них:

- **Недостаток финансовой грамотности:** одной из основных проблем является недостаточный уровень финансовой грамотности среди населения. Многие инвесторы не имеют достаточного понимания рисков и возможностей, связанных с инвестированием в ценные бумаги, что затрудняет их принятие информированных решений.
- **Низкий коэффициент доверие к финансовым институтам:** в прошлом узбекская экономика сталкивалась с проблемами нестабильности и недостаточной прозрачности в финансовом секторе, что привело к низкому уровню доверия к финансовым институтам. Это ограничивает готовность населения вкладывать свои средства в ценные бумаги.
- **Ограниченный доступ к информации:** неразвитость информационной инфраструктуры и ограниченный доступ к качественной и объективной информации о финансовых инструментах и рынке ценных бумаг осложняют принятие обоснованных инвестиционных решений.
- **Недостаток инвестиционных продуктов и услуг:** на узбекском рынке ценных бумаг ограниченное количество инвестиционных продуктов и услуг, что снижает выбор и гибкость для инвесторов и затрудняет маркетинговые стратегии финансовых компаний.
- **Регулятивные ограничения и бюрократические процедуры:** сложная и неоднозначная законодательная база, а также многочисленные бюрократические процедуры в сфере финансового регулирования могут замедлять развитие и внедрение инновационных маркетинговых стратегий на рынке ценных бумаг.
- **Недостаток конкуренции:** ограниченное количество участников рынка и недостаточная конкуренция между ними могут привести к недостаточному разнообразию предлагаемых услуг и инновационных маркетинговых подходов.
- **Нестабильность политической и экономической ситуации:** нестабильность политической и экономической ситуации может создавать неопределенность и риск для инвесторов, что отпугивает потенциальных клиентов и затрудняет разработку эффективных маркетинговых стратегий.

Преодоление этих проблем требует комплексного подхода, включающего в себя развитие финансовой грамотности населения, повышение прозрачности и стабильности финансового сектора, улучшение доступа к информации и разнообразия инвестиционных продуктов, а также улучшение законодательной базы и сокращение бюрократических барьеров.

ВЫВОДЫ

Конъюнктура и состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Узбекистана характеризуются активным развитием и ростом интереса со стороны инвесторов. В стране наблюдается положительная динамика развития фондового рынка, увеличение количества эмитентов и разнообразие предлагаемых инструментов. Основные направления маркетинга на рынке ценных бумаг включают анализ и прогнозирование фондового рынка, планирование и управление фондовыми операциями, ценообразование, рекламу и продвижение ценных бумаг, формирование общественного мнения.

Важным аспектом маркетинга является повышение конкурентоспособности конкретных видов ценных бумаг и отдельных эмитентов, улучшение финансового положения хозяйствующих субъектов и обеспечение сбалансированности между спросом и предложением.

В Узбекистане активно развиваются новые продукты и услуги на рынке ценных бумаг, адаптированные к потребностям различных групп инвесторов. Разрабатываются стратегии маркетинга, направленные на привлечение новых инвесторов и расширение клиентской базы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для успешного развития маркетинга на рынке ценных бумаг необходимо активное сотрудничество между участниками рынка, регуляторами и государственными органами, а также постоянное изучение мотивации участников рынка и определение наиболее эффективных способов и каналов реализации маркетинговых стратегий.

1. Создание достаточного количества финансовых институтов, охватывающих все сферы и направления деятельности на финансовых рынках.
2. Повышение уровня взаимосвязи между сегментами финансового рынка, что будет свидетельствовать о развитии рыночных отношений в стране.
3. Обеспечение предсказуемости действий государственных органов управления, формулирование и проведение обоснованной и целенаправленной линии поведения в проведении реформ.
4. Изменение ограничений на номинальную стоимость акций, установление пределов от тысячи сумов до ста тысяч сумов и определение одного пакета акций в сто акций.
5. Снижение количества акционерных обществ, что облегчит учёт и ведение реестра ценных бумаг депозитариями и упростит работу фондовой биржи.

Эти меры помогут улучшить состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Узбекистана, повысить его конкурентоспособность и привлечь инвестиции.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022, № УП-60 “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.04.2024г. №ПП-163 “О мерах по трансформации и ускорению процессов приватизации крупных предприятий с государственным участием”.
3. Эргашходжаева Ш.Д., Икрамов М.А., Адылова З.Д., Нематов И.У. Управление брендом. Учебное пособие. – Т.: Lesson Press, 2018. – 316 с;
4. Ergashodjayeva Sh.D. Xalqaro raqobat. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2013. – 252 b.
5. Ягафарова Е.Ф. Взгляд на конкурентное преимущество фирмы с позиций экономической теории / Е.Ф. Ягафарова //Журнал экономической теории. – 2018. – №4. – С. 181–185.

Интернет-ресурсы:

1. www.gov.uz – Портал Правительства Республики Узбекистан
2. www.uza.uz – Официальный сайт Национального информационного агентства Узбекистана
3. www.cer.uz – Официальный сайт Центра экономических исследований
4. www.lex.uz – Национальная база данных информации о нормативно-правовых документах Республики Узбекистан
5. <http://www.alt-marketing.ru> – Альтернативные маркетинговые технологии
6. www.marketing.spb.ru – Учебники и статьи по маркетингу, рекламе и PR – брендингу.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

